

Informatika u osnovnoškolskom obrazovanju u Hrvatskoj

Uvod

Informatika kao nastavni predmet u osnovnim školama Republike Hrvatske posljednjih je godina prošla značajne promjene i izazvala mnoge rasprave u obrazovnoj zajednici. Od školske godine 2018./2019. uvedena je obvezna informatika u 5. i 6. razredu osnovne škole, dok je u ostalim razredima (1-4. i 7-8.) ostala izborni predmet. Time je informatika postala dostupna svim učenicima osnovnih škola - od prvog razreda nadalje. Godišnji fond iznosi 70 nastavnih sati po razredu, što odgovara dvosatno tjedno tijekom cijele školske godine (Pauček Šljivak, 2017.). Ovakva koncepcija predmeta rezultat je kurikularne reforme i predstavljala je nastojanje da se digitalne vještine i računalno razmišljanje postepeno uvode u obrazovni sustav, ali i kompromis između ambicioznih ciljeva i realnih ograničenja poput dostupnosti stručnih kadrova i informatičke opreme u svim školama (Kršul, 2018.).

Međutim, implementacija predmeta Informatika suočila se s brojnim izazovima. Jedno od spornih pitanja bila je stručnost nastavnog kadra: pravilnici su omogućili da informatiku predaju, osim diplomiranih informatičara, i nastavnici srodnih struka (matematika i informatika, prirodoslovno-tehničke struke) pa i učitelji razredne nastave koji su tijekom studija završili modul informatike (Kovačević, 2017.). Takvo rješenje pomoglo je popuniti nastavničke potrebe, ali je otvorilo dileme oko kvalitete izvođenja nastave. Mnogi upozoravaju da nastavu informatike u praksi često drže osobe bez formalne informatičke stručne spreme, što može voditi sužavanju sadržaja predmeta na puko usvajanje osnovnih digitalnih vještina. Zaista, neka iskustva iz škola pokazuju da se nastava informatike u izbornoj formi ponekad svodi na vrlo elementarne aktivnosti - upoznavanje rada na računalu, uporabu osnovnih programa, pa čak i igranje računalnih igrica pri kraju sata kao sredstvo motivacije učenika ((Obrazovne) igre i nastava informatike, 2013.). Premda korištenje edukativnih igara može biti korisno, neki nastavnici ističu kako je postalo uobičajeno „nagraditi“ učenike slobodnim igranjem igara ili surfanjem internetom nakon obrade gradiva, ne bi li se time informatika učinila privlačnijom kao izborni predmet ((Obrazovne) igre i nastava informatike, 2013.). Ovakve neformalne prakse dugoročno mogu umanjiti percepciju važnosti informatike kao ozbiljnog nastavnog predmeta i dovesti do degradacije sadržaja, osobito ako nastavnik nije dovoljno osposobljen da učenicima prenese složenije koncepte poput algoritamskog razmišljanja ili osnova programiranja.

U ovom radu kritički će se analizirati trenutni status i uloga informatike u osnovnoškolskom obrazovanju u Hrvatskoj, razlozi zbog kojih je predmet obvezan samo u 5. i 6. razredu te kako je dosadašnja provedba ispunila (ili iznevjerila) očekivanja. Središnji dio rada bavit će se najavljenim reformama u okviru pilot-projekta „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ koje uključuju preimenovanje predmeta (ili, ukidanje predmeta Informatika, a uvođenje novog predmeta Informacijske i digitalne kompetencije, op.a.), smanjenje njegove satnice i potencijalne kadrovske promjene. Posebno će se razmotriti logika tih reformskih poteza - jesu li su motivirane stručnim i pedagoškim razlozima ili su reakcija na opisanu degradaciju kvalitete nastave - te njihove moguće posljedice na učenike, učitelje informatike i položaj informatičkog obrazovanja u budućnosti. Usto, rad će ukratko situirati hrvatski slučaj u europski kontekst, uspoređujući trendove u informatičkom obrazovanju u EU s ovdašnjim odlukama, kako bi se procijenilo marginalizira li se u Hrvatskoj važnost informatičkog obrazovanja u vrijeme kad druge zemlje naglasak stavljaju na digitalne kompetencije.

Trenutni status predmeta Informatika (2018. - danas)

Uvođenje informatike kao obveznog predmeta u osnovne škole od 2018. godine predstavljeno je kao veliki iskorak u modernizaciji kurikulumu. Prema Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja, Informatika se od šk. god. 2018./19. počela obvezno izvoditi u 5. i 6. razredu, dok je u 7. i 8. ostala izborna. Istovremeno je planirano postupno uvođenje informatike kao izbornih aktivnosti i u nižim razredima: prvotno je najavljeno da će učenici od 1. do 4. razreda moći pohađati izbornu informatiku, ali tek od školske godine 2020./21., kako bi škole dobile vrijeme za pripremu (Kršul, 2018.). Taj odmak bio je nužan jer je dotad vrlo mali broj osnovnih škola nudio informatiku u razrednoj nastavi (1-4. razred) - trebalo je osigurati potrebnu računalnu opremu i nastavnike te provesti edukaciju postojećih učitelja kako bi mogli predavati Informatiku najmlađim učenicima. Od 2020./21. nadalje, informatika je tako postala dostupna kao izborni predmet u svim razredima osnovne škole, što znači da motivirani učenici potencijalno mogu imati kontinuiranu nastavu informatike od prvog do osmog razreda. Ipak, obveznost predmeta ograničena je i dalje samo na dva razreda (5. i 6.), što hrvatski model razlikuje od nekih drugih država koje informatiku uvode obvezno u širi raspon godina ili čak integrirano kroz više razrede.

Razlozi ovakve kategorizacije informatičkog obrazovanja u osnovnoj školi mogu se tražiti u kombinaciji pedagoških i praktičnih čimbenika. S jedne strane, 5. i 6. razred ocijenjeni su kao primjereno vrijeme da svi učenici steknu temeljne digitalne kompetencije, bez obzira jesu li ranije pohađali izbornu informatiku. U dobi od 11-12 godina učenici su kognitivno spremni za konceptualnije sadržaje poput algoritamskog razmišljanja, a još uvijek dovoljno mladi da ih se može usmjeriti prema stvaralačkom i sigurnom korištenju tehnologije. U nižim razredima, pak, informatika je ostavljena kao izborna jer se pretpostavlja da će njen uspjeh ovisiti o interesu djece i podršci roditelja te o volji pojedinih škola da organiziraju tu nastavu. Treba priznati i da je logistički bilo teško odmah osigurati kvalificirane nastavnike za svaku osnovnu školu od 1. razreda nadalje; time je postignut kompromis: postupna implementacija (prvo u višim, pa onda u nižim razredima), uz zadržavanje dva ključna razreda (5. i 6.) kao obvezna za sve (Kršul, 2018.).

Ipak, ovaj model stvorio je određene nelogičnosti. Primjerice, u prvim godinama provedbe javio se problem tzv. diskontinuiteta programa: učenici koji su u 1.-4. razredu pohađali izbornu informatiku već su stekli neko predznanje, dok su njihovi vršnjaci koji je nisu pohađali, u 5. razredu, na obveznoj nastavi informatike počinjali od početka. Kurikulum informatike napravljen je međutim kao cjeloviti dokument za svih osam razreda, pretpostavljajući spiralno učenje (gradaciju težine kroz godine). To je značilo da su ishodi predviđeni za 5. razred zamišljeni kao nastavak na ishode iz ranijih godina, što nije svuda bilo ostvarivo. Ministarstvo je taj problem namjeravalo rješavati dodatnim edukacijama nastavnika, kako bi znali ujednačiti razinu znanja učenika u 5. razredu, gdje će sjediti i djeca koja su već imala informatiku i ona koja je tek počinju (Kršul, 2018.). U praksi, to je zahtijevalo prilagodbe u nastavi i veliko pedagoško umijeće učitelja informatike.

Drugi aspekt je pitanje satnice. Trenutno, u svim razredima osnovne škole Informatika ima fond od 70 sati godišnje, odnosno 2 školska sata tjedno. Učitelji, osobito u predmetnoj nastavi, najčešće rade u dvosatima kako bi nastavne jedinice mogli provesti učinkovitije bez prevelikog gubitka vremena na pokretanje računala i uvodni dio sata svaki put. Ovakav način rada pokazao se svrhovitim jer rad na računalu zahtijeva određeno vrijeme za tehničke pripreme (uključivanje računala, pokretanje programa, prijava na sustav itd.).

Važna stavka je i kvaliteta i sadržaj nastave informatike. Službeni kurikulum iz 2018. postavio je ambiciozne ishode: obuhvaćene su četiri domene - Informacije i digitalna tehnologija, Računalno razmišljanje i programiranje, Digitalna pismenost i komunikacija te e-Društvo. Cilj je bio da učenici ne

budu samo konzumenti tehnologije nego i aktivni stvaratelji digitalnih sadržaja i rješenja (NN 22/2018). Međunarodne recenzije kurikuluma tada su bile pohvalne, ističući usklađenost s europskim trendovima (Pauček Šljivak, 2017.). No, ostvarenje tih ishoda na terenu variralo je od škole do škole. Tamo gdje nastavu drže entuzijastični i dobro obučeni nastavnici informatike, učenici su već u osnovnoj školi naučili ponešto programirati (npr. u Scratchu ili sličnim jezicima za mlađu populaciju), razumjeti kako računalni sustavi funkcioniraju, kako kritički koristiti internet, zaštititi se na mreži i sl. S druge strane, u sredinama gdje je došlo do manjka stručno osposobljenih nastavnika, nastava se često svela na elementarnu računalnu pismenost: osnovni rad na računalu, uporabu Office paketa te općenito snalaženje u digitalnom okruženju. Neki učitelji koji su preuzeli izvođenje nastave informatike možda nisu posjedovali dovoljno duboko informatičko znanje, zbog čega su u poučavanju naglasak stavili prvenstveno na osnovne digitalne vještine, poput korištenja tipkovnice, pisanja teksta ili pretraživanja interneta. U takvom pristupu teme poput programiranja, algoritamskog razmišljanja ili rješavanja logičkih problema često su ostajale zapostavljene.

Paradoksalno, zabilježeni su i slučajevi da nastava informatike, osobito u izornoj varijanti, služi više kao zabava nego sustavno poučavanje - spomenuti trend igranja igrica na satu informatike kritizirali su i nekiiskusni nastavnici, držeći da takve prakse nisu pedagoški opravdane osim ako su igre pažljivo odabrane i povezane s gradivom ((Obrazovne) igre i nastava informatike, 2013.). No, realnost je da su godinama mnoge škole popularizirale izbornu informatiku upravo kroz prividno opušteniji pristup (u usporedbi s „ozbiljnim“ predmetima) kako bi potaknule učenike da je upišu. Dugoročno, to je dovelo do stigmatizacije informatike kao manje važnog predmeta ili tek vještine koja nije ravnopravna klasičnim nastavnim područjima. Ovakva situacija čini pozadinu na kojoj su dočekane najnovije najave reformi - s jedne strane postoji konsenzus da su digitalne kompetencije djece od iznimne važnosti, ali s druge strane nameće se pitanje da li je dosadašnji model obvezno-izborne informatike taj cilj ostvario i što učiniti da se kvaliteta i značaj informatičkog obrazovanja podignu.

Najavljene promjene u sklopu cjelodnevne škole

U rujnu 2022. i tijekom 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja predstavilo je prijedlog novog reformskog programa pod nazivom „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“. Riječ je o cjelovitoj reorganizaciji osnovnoškolskog obrazovanja, koja uključuje produženi boravak učenika u školi te izmjene nastavnih planova i programa kako bi se dnevni raspored rasteretio i bolje uravnotežio. Unutar tog programa predviđene su i značajne promjene za nastavni predmet Informatiku, koje su izazvale osobitu pozornost javnosti.

Ključne predviđene promjene za Informatiku mogu se sažeti kako slijedi:

- Preimenovanje predmeta: dosadašnji naziv „Informatika“ trebao bi se promijeniti u „Informacijske i digitalne kompetencije“ (skraćeno IDK). Ovim nazivom naglašava se usmjerenost predmeta na razvoj digitalnih kompetencija učenika, a ne samo na klasično „računarstvo“. Predmet bi obuhvaćao informacijske vještine i digitalnu pismenost.
- Smanjenje tjedne satnice: jedna od najkontroverznijih najavljenih promjena odnosi se na planirano prepolovljenje nastavnog fonda informatike - s dosadašnjih dva sata tjedno na jedan sat tjedno. Prema eksperimentalnom programu, IDK bi se izvodio 35 sati godišnje (umjesto dosadašnjih 70) i to u pravilu kroz dvosat svaka dva tjedna (Brkulj, 2023.). To znači da bi učenici imali nastavu tog predmeta rjeđe nego dosad, premda bi formalno obuhvaćao sve razrede. Napominje se da bi predmet i dalje imao dvosatne nastavne jedinice (radi učinkovitijeg rada), ali budući da je 35 neparan broj, barem jedan tjedan bi se izvodio samo jedan sat.

- Proširenje obveznosti na sve razrede: Informatika, odnosno IDK, postala bi obavezan predmet od 1. do 8. razreda osnovne škole. Time bi se ukinula dosadašnja izborna informatika - svaki učenik imao bi barem minimalni program informacijsko-digitalnih kompetencija kroz cijelo svoje osnovno školovanje. U nižim razredima (1.-4.) to bi značilo prelazak izbornog predmeta (2 sata tjedno za one koji su ga birali) u obavezni predmet, odnosno 1 sat tjedno za sve. U višim razredima osnovne škole promjena bi bila nešto manja. U 5. i 6. razredu informatika je i dosad bila obavezna, ali bi se prema novom modelu njezina satnica prepolovila. U 7. i 8. razredu učenici bi izgubili mogućnost pohađanja informatike dva sata tjedno kao izbornog predmeta, no svi bi umjesto toga imali jedan sat tjedno obvezno (Gelenčir, 2023).
- Posljedice za nastavnike informatike: iako se to formalno ne navodi kao cilj reforme, jasno je da bi smanjenje satnice dovelo do smanjenja ukupnog opsega rada nastavnika informatike u osnovnim školama. Mnogi među njima, koji su dosad ostvarivali punu nastavnu normu predajući po dva sata tjedno učenicima od 5. do 8. razreda (nerijetko radeći u više škola), mogli bi se suočiti sa situacijom u kojoj im se zaduženje prepolovljuje. Brojni nastavnici izražavaju zabrinutost da bi, zbog smanjenog broja sati nastave za jednak broj učenika, mogli postati tehnološki višak (e-Savjetovanja, 2023).

U najavama Ministarstva isticalo se da će se predmet sadržajno modernizirati, no detalji eksperimentalnog kurikuluma IDK pokazuju da je on u velikoj mjeri sličan postojećem kurikulumu informatike, samo reducirane opsežnosti. U javnu raspravu (e-Savjetovanje) postavljen je nacrt eksperimentalnog kurikuluma za IDK početkom 2023. godine, uz kurikulumu još nekih novih ili integriranih predmeta (npr. Prirodoslovlje umjesto dosadašnje Prirode i društva za niže razrede, predmeti „Društvo i zajednica“ te „Praktične vještine“). Planirano je da eksperimentalna provedba krene u odabranim 50 osnovnih škola od jeseni 2023. školske godine (Lilek, 2023.), nakon čega bi se eventualno model postupno širio na sve škole do 2027. godine ako se pokaže uspješnim.

Ono što je u javnosti najviše odjeknulo jest činjenica da se istovremeno s povećanjem obveznosti predmeta (više godina obuhvaćeno) događa drastično smanjenje broja sati. Drugim riječima, kvantitativno gledano, svaki će učenik tijekom osnovne škole po novom programu imati ukupno 280 sati informatike, dok je po starom modelu učenik koji je maksimalno koristio mogućnosti (dakle išao na izbornu inf. u 1.-4. i 7.-8. razredu te obveznu u 5.-6.) mogao ostvariti 560 sati. Naravno, u praksi nisu svi išli svih 8 godina, ali velik broj učenika (prema nekim podacima više od 90% učenika) pohađao je informatiku gdje god je bila ponuđena (e-Savjetovanja, 2023.). Stoga stručnjaci upozoravaju da će se prelaskom na novi sustav realno prepoloviti količina informatičkog znanja koju prosječni učenik stječe tijekom osnovne škole, čime se kosi s proklamiranim ciljem o važnosti digitalnih kompetencija. Upravo zbog toga, prijedlog je izazvao burne reakcije stručne i šire javnosti, što će se detaljnije prikazati u idućem poglavlju.

Obrazloženja Ministarstva: kontinuitet, rasterećenje i veća obuhvatnost

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih branilo je predložene promjene nizom argumenata, pokušavajući uvjeriti javnost da se ne radi o degradaciji informatike, već naprotiv o njenom unaprjeđenju unutar drugačijeg okvira. Ministar Radovan Fuchs u više je navrata naglašavao kako se „informatika ne smanjuje nego povećava za 100 posto“, aludirajući na činjenicu da će umjesto u 4 razreda (dosadašnja obavezna informatika u 5. i 6. te eventualna izborna u 7. i 8.) učenici informatiku imati u svih 8 razreda (Brkulj, 2023.). U intervjuima je isticao da je dosad u osnovnoj školi bilo „četiri obavezna sata informatike, a sada će ih biti osam“ u sklopu modernijeg predmeta IDK. Drugim riječima, argument Ministarstva svodi se na broj razreda u kojima je informatika obavezna (povećanje s 2 na 8),

dok kritičari uzvraćaju da to nije relevantna metrika jer je broj sati tjedno prepolovljen. Fuchs je također napomenuo da opcija izbornih sati informatike ostaje - u cjelodnevnoj školi u popodnevnom dijelu (tzv. B program) škole mogu ponuditi koliko god žele izbornih ili izvannastavnih aktivnosti vezanih uz informatiku, ako postoji interes učenika. Time se sugerira da oni učenici koji žele više od jednog sata tjedno, mogu to ostvariti kroz dodatne aktivnosti u produženom boravku.

Jedan od glavnih službenih razloga za reformu jest upravo ranije spomenuti nedostatak kontinuiteta u dosadašnjem modelu. Ministarstvo je u obrazloženju izmjena navelo kako „nije postojao programski kontinuitet“ - učenici koji su informatiku slušali izorno od 1. do 4. razreda ponavljali su gradivo ispočetka u 5. razredu, dok oni koji je nisu slušali morali su u 5. razredu savladati osnove koje drugi već znaju (Gelenčir, 2023.). Uvođenjem obveznog predmeta IDK od prvog razreda, tvrde u MZO-u, svaki učenik proći će cjelovito usustavljen program od osnova do naprednijih tema kroz godine (Gelenčir, 2023.). Drugim riječima, učenici više neće kretati od početka u petom razredu već će svi imati zajedničku osnovu stečenu od 1. do 4. razreda. To bi trebalo olakšati i nastavnicima planiranje, jer neće biti dvije potpuno heterogene skupine znanja u razredu.

Drugi važan kontekst u kojem treba promatrati planirano smanjenje satnice informatike jest projekt cjelodnevne nastave i s njime povezano rasterećenje školske satnice - iako se, paradoksalno, satnica nekih temeljnih predmeta poput Hrvatskog jezika i Matematike zapravo povećava. U okviru modela cjelodnevne škole predviđeno je da učenici provode duže vrijeme u školi (od 8 do 14 ili 15 sati), ali da dio tog vremena uključuje i izvanškolske aktivnosti, igru, odmor te strukturirano učenje, a ne isključivo klasičnu nastavu. Kako bi se omogućilo takvo preraspodjeljivanje vremena, bilo je nužno negdje smanjiti broj obveznih sati.

Prema novom rasporedu, satnica se povećava za temeljne predmete poput Hrvatskog jezika i Matematike (u svim razredima za dodatni sat tjedno), dok su drugi predmeti reducirani ili integrirani. Ministar Fuchs i njegovi suradnici isticali su da učenici mogu usvajati digitalne sadržaje i kroz druge predmete, međupredmetne teme te dodatne aktivnosti u poslijepodnevnom tzv. B programu (Gelenčir, 2023.). Navodi se i da škole bez prepreka mogu provoditi izvannastavne aktivnosti vezane uz informatiku - što znači da će u praksi neke škole možda ponuditi naprednu ili dodatnu informatiku izvan redovite satnice, ako imaju kadra i interesa za to. Time se, barem u teoriji, ostavlja prostor da informatički entuzijasti i dalje dobiju više sadržaja, dok svi učenici dobiju minimalnu razinu.

Međutim, takva formulacija ostavlja prevelik prostor za neujednačenu provedbu u praksi. Uvođenje mogućnosti dodatnih sati informatike izvan redovitog rasporeda ne predstavlja sustavno rješenje, jer provedba ovisi o lokalnim uvjetima - dostupnosti stručnog kadra, vremenskoj organizaciji nastavnika, interesu učenika te materijalnim i logističkim kapacitetima škole. Drugim riječima, iako je formalno ostavljena mogućnost proširenja sadržaja, ne postoji mehanizam koji bi jamčio da će učenici zaista imati pristup dodatnoj ili kvalitetnijoj nastavi informatike. U praksi to znači da će se broj i kvaliteta takvih dodatnih sadržaja znatno razlikovati od škole do škole, čime se otvara prostor za još veće razlike u obrazovnim mogućnostima i postignućima među učenicima.

Ministarstvo je također ustvrdilo da će novi predmet „sistematizirati područje“ informacijsko-digitalnih kompetencija i dati nužna znanja učenicima od 1. do 8. razreda (Gelenčir, 2023.). U opisu eksperimentalnog programa stoji da će IDK „pridonijeti razvoju ključnih područja pismenosti učenika, osobito povezanih sa STEM-područjem“. Drugim riječima, želi se poručiti da će IDK biti svojevrsna okosnica digitalne pismenosti za sve učenike, polazeći od toga da su digitalne kompetencije temeljna kompetencija za 21. stoljeće, što je uostalom naglašeno i u strateškim dokumentima EU i RH (e-Savjetovanje, 2023.). U tom duhu, MZOM naglašava da je sama promjena naziva predmeta dio šire

filozofije kurikularne reforme - umjesto tradicionalnih naziva, govori se o kompetencijama, ishodima učenja i povezivanju sadržaja s realnim životnim vještinama.

Važno je spomenuti da su nakon provedene javne rasprave o eksperimentalnom programu, koja je pokazala mahom negativne reakcije na smanjenje satnice, napravljene neke izmjene u konačnom prijedlogu cjelodnevne škole - ali ne i u dijelu koji se tiče informatike (Gelenčir, 2023.). Ministarstvo je 25. travnja 2023. objavilo dorađeni eksperimentalni program, ali plan o obveznom predmetu IDK jednom tjedno od 1. razreda ostao je nepromijenjen. Time je jasno dano do znanja da MZOM ostaje pri svojim argumentima unatoč kritikama. U obrazloženju su dodali kako „aktivnosti vezane uz informatiku mogu biti i dulje nego danas“ u okviru cjelodnevne škole, aludirajući opet na neograničene mogućnosti izvannastavnih sati za one škole i učenike koji žele više. Također, osvrnuli su se na kritike da se „ukida informatika“ - tvrdeći da se zapravo informatika ne ukida nego da samo mijenja ime te da će sadržajno svi bitni elementi (računalno razmišljanje, programiranje, digitalna sigurnost itd.) i dalje biti zastupljeni kroz tri domene novog kurikulumu (e-Savjetovanja, 2023). U službenom odgovoru na komentare građana Ministarstvo je više puta ponovilo da „naziv predmeta i broj sati izvedbe nije predmet ovog savjetovanja“ - što pokazuje namjeru da se o tim odlukama više ne raspravlja, već samo o sadržaju kurikulumu unutar zadanog okvira.

Sažeto, argumentacija Ministarstva može se prikazati ovako:

- svi učenici dobit će informatiku (digitalne kompetencije) kroz cjelokupno školovanje → digitalna uključenost je veća nego prije
- manje sati obvezne informatike nadoknadiće se kroz integraciju sadržaja u druge aktivnosti i predmete te po želji kroz izvannastavne aktivnosti → fleksibilnost i rasterećenje, uz mogućnost dodatnog proširenja za zainteresirane
- nema nepotrebnog ponavljanja gradiva između razreda jer će program teći kontinuirano od 1. do 8. razreda → kontinuitet kurikulumu
- ime predmeta prilagođava se novom duhu kompetencija → fokus na onome što učenici trebaju znati i moći, a ne na „informatički“ kao takvoj.

Ministarstvo se, barem u javnim istupima, nije izravno osvrnulo na potencijalne kadrovske viškove kao jedan od razloga za predloženo smanjenje satnice. Ipak, između redaka može se naslutiti pragmatična računica: kada svi razredi imaju informatiku kao obavezan predmet, škole više neće morati paralelno organizirati satove izborne informatike uz druge izborne sadržaje ili slobodne aktivnosti, što administrativno pojednostavljuje izradu rasporeda. Istovremeno, s jednim satom tjedno, nastavnici informatike moći će pokrivati veći broj razreda s manjim ukupnim fondom sati, često i bez potrebe za dopunom norme u drugim školama.

U sustavu koji se već sada suočava s kroničnim nedostatkom nastavnika informatike - dijelom i zbog neatraktivnosti nastavničke profesije u STEM području u odnosu na bolje plaćene pozicije u industriji - ovakav pristup može djelovati kao svojevrsno „rješenje iz nužde“. Iako takav motiv nije službeno potvrđen, mnogi kritičari upravo u tome vide glavni razlog za predloženo smanjenje satnice: ne pedagoško-didaktičko preispitivanje nastavnog plana, već reakciju na pad kvalitete izvođenja nastave i manjak raspoloživog stručnog kadra. Argumente koji podupiru ovu tezu razmotrit ćemo u nastavku.

Reakcije i kritički osvrti stručne javnosti

Najave o smanjenju satnice informatike i njenom preoblikovanju u predmet „Informatičke i digitalne kompetencije“ izazvale su žestoke reakcije stručne i šire zainteresirane javnosti - od sveučilišnih profesora informatike i edukacijskih znanosti, preko nastavnika praktičara i učitelja, do udruga i pojedinaca koji se aktivno bave informatičkim obrazovanjem. Opći ton reakcija bio je izrazito kritičan,

uz ocjene da se radi o nazadovanju obrazovnog sustava u području koje je ključno za budućnost društva i gospodarstva. Već u prvim tjednima nakon objave prijedloga, pokrenute su dvije javne peticije kojima su nastavnici i građani zatražili odustajanje od smanjenja satnice informatike. Jedna od njih prikupila je više od 3.200 potpisa u vrlo kratkom roku (Gelenčir, 2023). Istodobno, skupina od pet uglednih sveučilišnih profesora informatike i srodnih područja uputila je ministru Radovanu Fuchsu otvoreno pismo, u kojem su predložene izmjene nazvali „skandaloznima“ te ih ocijenili znanstveno i stručno neprihvatljivima (Lilek, 2023). U pismu je osobito naglašena nelogičnost činjenice da „u 21. stoljeću, stoljeću digitalnih informacija, naprednih tehnologija i umjetne inteligencije, [Hrvatska] jedina u Europi smanjuje satnicu nastavnog predmeta informatike u osnovnoj školi“ (Lilek, 2023). Ova tvrdnja - da Hrvatska ide suprotnim smjerom u odnosu na razvijene zemlje - učestalo se ponavljala u javnim raspravama, izražavajući duboku zabrinutost zbog mogućeg dugoročnog negativnog utjecaja na digitalnu pismenost budućih generacija.

Ključne zamjerke kritičara mogu se svesti na nekoliko točaka:

1. marginalizacija važnosti informatike: smanjenje satnice sa dva na jedan sat tjedno doživljava se kao poruka da informatika nije važna. U komentarima tijekom javne rasprave nastavnici su pitali retorički: „Ako je stjecanje digitalnih kompetencija jedan od najvažnijih odgojno-obrazovnih prioriteta za pripremu učenika za život i tržište rada budućnosti, kako mu može biti smanjena satnica s dva na jedan sat tjedno?“ (Brkulj, 2023.). Ističe se da će predmet IDK sa satnicom od 35 sati godišnje spadati među one s najmanjim fondom u školi, što je u kontradikciji s deklarativnom važnosti digitalnih vještina. U otvorenom pismu profesori informatike upozoravaju da je obrazloženje Ministarstva znanosti i obrazovanja o „povećanju obvezne satnice“ zapravo retorički spin, koji zanemaruje činjenicu da je velika većina učenika u hrvatskim osnovnim školama već pohađala izbornu informatiku. U stvarnosti, tvrde autori pisma, ne dolazi do povećanja, nego do smanjenja ukupnog broja sati informatičkog obrazovanja za približno 50 % (Lilek, 2023). Ističu kako će time „svi učenici u osnovnoj školi biti zakinuti za polovicu informatičkog obrazovanja“ koje su dosad mogli dobiti u okviru postojećeg modela. Dodatno, upozoravaju da se ovom promjenom informatika gura na marginu nastavnog plana, čime joj se status svodi na razinu manju čak i od predmeta poput glazbene ili likovne kulture. To smatraju strateški pogrešnim, osobito u kontekstu suvremenih društvenih i gospodarskih procesa obilježenih digitalnom transformacijom.
2. neprovedivost kvalitetnog kurikulumu u 35 sati: nastavnici iz prakse upozoravaju da je zahtjevno kvalitetno realizirati postojeći kurikulum informatike i u okviru 70 nastavnih sati godišnje, a kamoli u njenoj prepolovljenoj varijanti. Tijekom javne rasprave više je puta istaknuto kako je „fizički nemoguće izvesti“ predviđeni kurikulum novog predmeta Informacijske i digitalne kompetencije (IDK) u samo 35 sati godišnje (e-Savjetovanja, 2023). Poseban izazov predstavlja organizacija nastave u obliku dvosata svaka dva tjedna, što je predviđeni model izvođenja. Učitelji naglašavaju da do idućeg susreta učenici - osobito mlađe dobi - često zaborave većinu prethodno obrađenog gradiva, zbog čega se značajan dio sata mora posvetiti ponavljanju, čime se dodatno smanjuje efektivno vrijeme za uvođenje novih sadržaja. Osim toga, i dalje ostaje tehnički „overhead“ svakog sata - uključivanje računala, spajanje na mrežu, rješavanje eventualnih tehničkih poteškoća - koji proporcionalno više opterećuje nastavni proces kada se radi s manjim ukupnim fondom sati. Učitelji ističu da će se u okviru jednog školskog sata tjedno moći pokriti uglavnom teorijski sadržaji, ali ne i praktične vježbe na računalu, koje su ključne za razvoj digitalnih kompetencija. Jedan od komentara u e-Savjetovanju rezimira problem: „Ako se od predviđenih 35 sati godišnje oduzmu sati

ponavljanja i uvodnih aktivnosti, realno ostaje premalo za trajno usvajanje ishoda i vještina“, zaključujući da su „minimalno dva sata tjedno neophodna“ (e-Savjetovanja, 2023).

3. kadrovske implikacije i strah od pada kvalitete nastave: nastavnici informatike svjesni su da ih predloženo smanjenje satnice direktno pogađa. Prosvjetni sindikati i strukovne udruge upozorili su na to da će znatan broj učitelja ostati bez punog radnog vremena, a dio njih mogao bi postati tehnološki višak. U jednom od komentara objavljenih tijekom e-Savjetovanja navodi se: „Smanjivanjem satnice pola nastavnika informatike će postati tehnološki višak, a buduće mlade generacije teško će se odlučiti za nastavnički smjer informatike. Većina će radije otići u programerske urede gdje su cijenjeni i dobro plaćeni, nego u školstvo gdje su podcijenjeni i potplaćeni“ (e-Savjetovanja, 2023). Ovakva procjena implicira da bi reforma mogla dovesti do negativne selekcije kadra. Ako se perspektiva nastavnika informatike svede na pola norme ili status stalnog viška, znatno će se smanjiti interes mladih za upis nastavničkih studija iz informatike. Istodobno, već zaposleni stručnjaci mogli bi prijeći u IT industriju, gdje su uvjeti rada znatno povoljniji. Konačan ishod mogao bi biti pad kvalitete nastave - upravo suprotno od deklariranih ciljeva reforme. U otvorenom pismu sveučilišnih profesora to je izraženo vrlo izravno, gotovo ironično: „Što će biti s učenicima kad u školstvu završe samo oni koji nisu bili dovoljno dobri za privatni sektor?“ (Lilek, 2023). Ova oštra primjedba odražava duboku zabrinutost da bi informatika kao nastavni predmet mogla biti toliko degradirana da je u budućnosti predaju osobe slabijih stručnih kompetencija - jer visoko kvalificirani kadrovi sustavno odlaze.

Dodatnu zabrinutost izaziva i nejasnoća oko toga tko će uopće biti ovlašten za izvođenje novog predmeta Informacijske i digitalne kompetencije. Kritičari upozoravaju da u službenim dokumentima nije jasno specificirano hoće li taj predmet moći predavati isključivo nastavnici informatike (npr. profesori informatike ili matematike-informatike), ili i druge osobe - poput učitelja razredne nastave, knjižničara ili edukatora s kraćom stručnom izobrazbom. U javnoj raspravi otvoreno je postavljeno pitanje nije li cilj redefiniranja predmeta upravo taj da se „nestručni kadar odjednom proglasi stručnim“. Time se nadovezuje na već postojeći problem: i danas nastavu informatike u nekim školama izvode osobe bez odgovarajuće kvalifikacije, što negativno utječe na kvalitetu obrazovanja. U tom kontekstu mnogi strahuju da bi predmet IDK mogao postati oblik „opće digitalne pismenosti“ koji „svatko može predavati“, čime bi se dodatno narušio stručni status predmeta i marginalizirala njegova važnost u suvremenom obrazovanju.

4. upitna opravdanost i način provođenja reforme: osim sadržajnih i kadrovskih zamjerki, velik dio kritika usmjeren je i na sam proces donošenja odluka o reformi nastavnog predmeta informatike. Sveučilišni profesori u otvorenom pismu upozorili su da Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije provelo evaluaciju postojećeg kurikulumu informatike iz 2018. godine prije nego što je najavilo njegovo preoblikovanje (Lilek, 2023). Smatraju neozbiljnim mijenjati i značajno reducirati nastavni plan bez analize rezultata prethodne kurikularne reforme „Škola za život“, kojom je informatika po prvi put uvedena kao obvezan predmet u osnovnoškolski sustav.

Nadalje, kritiziran je i sastav radne skupine koja je izradila novi kurikulum za predmet Informacijske i digitalne kompetencije (IDK). Prema dostupnim informacijama, u skupini nije bilo predstavnika s visokoškolskih ustanova koje se bave edukacijom nastavnika informatike, a cijeli nacrt izrađen je u iznimno kratkom roku - unutar svega nekoliko tjedana. Autori pisma stoga izražavaju sumnju u autentičnost predloženog dokumenta, navodeći da on „zapravo

uopće ne može biti originalno autorsko djelo, već se može raditi samo i isključivo o izrezanom i okrnjenom postojećem kurikulumu Informatike“ (Lilek, 2023). Time se sugerira da nije riječ o promišljenoj reformi već o reduciranoj varijanti postojećeg dokumenta, bez jasne pedagoške strategije.

Kritičari dodatno ističu kako je informatika jedini predmet kojem se u novom modelu cjelodnevnih škole smanjuje satnica, dok se istovremeno povećava satnica temeljnim predmetima (npr. Hrvatskom jeziku i Matematici) i uvode se novi predmeti. Ta nesrazmjernost, prema njihovom mišljenju, šalje poruku da se informatika percipira kao manje važna u odnosu na ostale obrazovne sadržaje. Učitelji i udruge također su doveli u pitanje transparentnost postupka javnog savjetovanja. Iznesene su tvrdnje da su ključni prijedlozi iz javnosti - poput onog da se zadrži godišnja satnica od 70 sati - potpuno ignorirani u konačnoj verziji dokumenta, unatoč službenim izjavama da je program „dorađen prema komentarima javnog savjetovanja“. U jednome od medijskih osvrtava navodi se kako su takve tvrdnje „ni više ni manje nego laž“, uz ocjenu da je dokument izrađen „usprkos, a ne u skladu“ s primjedbama iz savjetovanja (Gelenčir, 2023).

Sukus kritika može se sažeti u tvrdnji da se predloženom reformom dugoročno nanosi šteta informatičkom obrazovanju u Hrvatskoj. Kritičari pritom ne poriču stvarne izazove s kojima se sustav suočava - uključujući kroničan nedostatak nastavnika iz STEM područja i relativno niske plaće u obrazovanju - ali ističu da rješenje ne može biti u smanjenju satnice. U jednome od komentara izneseno je retoričko pitanje: „Leži li zaista način rješavanja tog problema u smanjenju satnice? Hoćemo li sutra zbog istog problema smanjiti satnicu Matematike ili ukinuti Fiziku?“ (Lilek, 2023). Ovakva usporedba sugerira da nijedan drugi temeljni predmet ne bi bio smanjen isključivo zbog nedostatka nastavnika, pa se postavlja pitanje zašto se takav pristup primjenjuje upravo na informatici - osim ako se ona ne smatra jednako važnom.

Kritičari pozivaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja da, dok još postoji mogućnost, odustane od predloženog smanjenja i zadrži dosadašnji fond od 70 sati godišnje. Otvoreni su, kako navode, za suradnju u evaluaciji i osuvremenjivanju kurikuluma - uključujući i uvođenje aktualnih tema poput umjetne inteligencije - ali upozoravaju da bi smanjenje satnice predstavljalo „korak unatrag“ koji bi bilo teško ispraviti u budućnosti (Lilek, 2023).

Zanimljiv aspekt koji se u više rasprava provlači kao pozadinski motiv jest pojam tzv. „degradacije sadržaja“, ranije već spomenut. Pojedini komentatori postavljaju pitanje je li prijedlog o smanjenju satnice donekle rezultat svijesti da se nastava informatike u praksi često ne provodi u punom obimu i kvaliteti. Ako su se u brojnim školama sadržaji sveli na osnovne digitalne vještine - poput tipkanja u nižim razredima, osnovnog korištenja uredskih alata u višima, pa čak i igranja edukativnih igrica - moguće je da je netko zaključio kako za takav obujam gradiva nije nužno osiguravati dva školska sata tjedno. Drugim riječima, jedan sat tjedno koji bi bio posvećen digitalnim vještinama za sve učenike, kroz sve razrede osnovne škole, možda se doima dovoljnim onima koji informatiku promatraju kao moderni pandan osnovnoj pismenosti - dakle, vještini korištenja računala, a ne sustavnom učenju računalnog razmišljanja. Promjena naziva predmeta u Informacijske i digitalne kompetencije djelomično podupire ovu tezu. Time se naglasak pomiče s informatike kao znanstvene i tehničke discipline (koja uključuje programiranje, algoritmiku i osnove računarstva) prema općim kompetencijama vezanima uz digitalno okruženje - poput pretraživanja informacija, komunikacije i sigurnosti na internetu.

Jedan od komentara u javnoj raspravi to je slikovito sažeo tvrdnjom: „Predmet Informatika obuhvaća informacijske i digitalne kompetencije, ali i mnogo više od toga. Sličan primjer bio bi da se predmet

Matematika preimenuje u Geometrija, što obuhvaća samo dio tog predmeta“ (e-Savjetovanja, 2023). Ova metafora jasno izražava strah stručne zajednice da se reformom predmet reducira na nižu razinu složenosti i značaja, što dugoročno može umanjiti njegov obrazovni i razvojni potencijal.

Važno je naglasiti da većina kritičara reforme ne protivi se samoj ideji cjelodnevne škole, niti načelno odbacuje integraciju digitalnih sadržaja u širi kurikulum. Njihove primjedbe, iznesene u okviru e-Savjetovanja, uglavnom se svode na zahtjev da se u novom modelu zadrži postojeći fond od 70 sati godišnje za nastavu informatike u višim razredima osnovne škole.

Pojedini sudionici javne rasprave predložili su i kompromisna rješenja. Tako se, primjerice, predlaže da se predmet Informacijske i digitalne kompetencije (IDK) uvede već od 1. razreda, s minimalnim fondom od 35 sati godišnje, dok bi se od 5. razreda nadalje zadržala „klasična“ informatika u obimu od 70 sati. Takav pristup omogućio bi postupnu izgradnju digitalnih vještina u nižim razredima, a kasnije njihovu nadogradnju kroz sustavno informatičko obrazovanje. Unatoč tim prijedlozima, Ministarstvo do sada nije iskazalo spremnost za prihvaćanje kombiniranih modela, braneći svoj prijedlog jedinstvenog predmeta IDK od 1. do 8. razreda kao dovoljno fleksibilan - osobito kroz mogućnost izvannastavnih aktivnosti.

Atmosfera među nastavnicima informatike u praksi je zabrinuta i sve češće rezignirana. Dok neki još uvijek lobiraju i javno argumentiraju svoje stavove - kroz medijske istupe, peticije i stručne skupove - drugi se već pripremaju za negativne ishode. Informiraju se o mogućem statusu tehnološkog viška, mogućnostima dopunjavanja norme satima iz drugih predmeta ili kombiniranjem zaposlenja u više škola. Simptomatično, rezultati ankete provedene na jednom nastavničkom portalu pokazuju da se preko 90% učitelja izjasnilo protiv smanjenja satnice informatike - što jasno ukazuje na izrazito slab konsenzus oko opravdanosti ovog poteza.

Informatika u osnovnoškolskom obrazovanju - osvrt na europske trendove

Kritičari često spominju da je Hrvatska „jedina u Europi“ koja smanjuje satnicu informatike u osnovnoj školi (Lilek, 2023.). Iako je to formulacija koja želi naglasiti ozbiljnost situacije, korisno je pogledati širu sliku: kako druge europske zemlje integriraju informatičko obrazovanje u svojim kurikulumima i ide li svijet u smjeru jačanja ili smanjivanja tih sadržaja?

Prema izvješću mreže Eurydice iz 2023. godine, većina europskih zemalja upravo je u procesu jačanja informatičkog obrazovanja. Mnoge države provode kurikularne reforme s ciljem povećanja kompetentnosti učenika u području informatike i računalnog razmišljanja. To ne znači da svugdje informatika postoji kao poseban predmet od prvog razreda - pristupi se razlikuju - ali trend je jasan: digitalna i informatička pismenost nastoji se ojačati, bilo uvođenjem novih predmeta, bilo integracijom kroz više nastavnih tema. Primjerice:

- U Estoniji i Finskoj, koje se često uzimaju kao uzori digitalnog obrazovanja, programiranje i računalno razmišljanje uvode se već u nižim razredima osnovne škole, integrirano kroz matematiku ili posebne STEM projekte.
- Poljska je prije nekoliko godina informatiku (pod nazivom „Informatyka“) učinila obveznim predmetom od 4. razreda nadalje, s naglaskom na algoritme i programiranje.
- Ujedinjeno Kraljevstvo (iako više nije u EU, relevantno je) 2014. je uvelo novi predmet „Computing“ od prvog razreda osnovne škole, koji objedinjuje digitalnu pismenost, korištenje tehnologije i osnovno programiranje (poput algoritamskog razmišljanja, kodiranja u vizualnim jezicima itd.).

- Francuska je tradicionalno naglasak stavljala na informatiku uglavnom u srednjoj školi, no u novije vrijeme uvodi elemente digitalnih kompetencija i programiranja i u osnovnu, kroz međupredmetne aktivnosti i izborne module.
- Slovenija i Srbija uvode informatiku kao obvezni predmet u nekim od viših razreda osnovne škole (npr. 7. i 8.), s time da su je neke od njih također spustile i niže ali kao izbornu. Srbija je 2017. uvela obvezno programiranje od 5. razreda, slično kao i Hrvatska te godine, s tim da njihova informatika pokriva i osnovno algoritamsko razmišljanje.

Općenito, Digital Education Action Plan Europske komisije (2021.-2027.) potiče države članice da unapređuju digitalno obrazovanje na svim razinama - od opremanja škola tehnologijom, do osposobljavanja nastavnika i modernizacije kurikuluma. U tom kontekstu, čak i kad se ne radi doslovno o predmetu „Informatika“, nigdje se ne zagovara smanjivanje već postojećih kapaciteta za razvoj digitalnih vještina, već suprotno - njihovo povećanje i širenje. Primjerice, europske zemlje ulažu u napredne digitalne vještine (poput kodiranja, robotike, analitike podataka) smatrajući da će one biti ključne za tržište rada (e-Savjetovanja, 2023.). Stoga su i kritičari u Hrvatskoj u pravu kada kažu da je naša reforma u diskontinuitetu s europskim smjernicama: dok EU dokumenti ističu „stjecanje informacijsko-digitalnih kompetencija kao jedan od najvažnijih prioriteta“ i pozivaju na jačanje tog segmenta obrazovanja, hrvatski prijedlog ga u formalnom dijelu - smanjuje.

Važno je pritom uzeti u obzir i polazišni kontekst: Hrvatska je 2018. godine bila među progresivnijim europskim državama jer je informatiku uvela kao obvezan predmet u osnovne škole - doduše, samo u 5. i 6. razredu. U tom trenutku mnoge druge zemlje još nisu imale tako formaliziran pristup informatičkom obrazovanju u ranom školovanju. Međutim, dok brojne države posljednjih godina bilježe jasan napredak - povećavaju satnicu, uvode programiranje ranije, jačaju digitalne kurikulume - hrvatski reformski smjer djeluje kao korak unatrag, koji se pokušava opravdati retorikom „rasterećenja“ ili „efikasnosti“, iako realno znači smanjenje sadržaja i vremena posvećenog predmetu. Sveučilišni profesori u otvorenom pismu podsjetili su i na snažan razvoj hrvatskog IT sektora, uključujući uspješne globalno prepoznatljive tvrtke poput Infobipa, Rimac automobila i drugih. Time su željeli ukazati na to da bi obrazovni sustav trebao biti podrška takvom razvoju - strateški temelj dugoročne digitalne konkurentnosti - a ne faktor koji ga može usporiti smanjivanjem standarda u informatičkom obrazovanju (Lilek, 2023). Drugim riječima, ako Hrvatska želi zadržati i dalje razvijati svoju poziciju u rastućem području digitalne ekonomije, ulaganje u informatičko znanje i vještine mladih - od najranije školske dobi - trebalo bi biti prioritet, a ne sekundarna ili prepuštena entuzijazmu pojedinaca u izvannastavnim aktivnostima.

Pregled praksi u zemljama Europske unije pokazuje da postoje različiti modeli uključivanja digitalnog obrazovanja u osnovnoškolsku nastavu. U nekim državama informatika se integrira u druge predmete (npr. Matematiku, Tehničku kulturu ili Građanski odgoj), dok druge uvode kraće obvezne module kroz specifične razrede. Međutim, nijedna dostupna analiza ne sugerira da bi smanjenje već postojeće satnice Informatike moglo imati pozitivan učinak na ishode učenja ili razinu digitalne pismenosti.

Naprotiv, u većini europskih zemalja primjetan je trend proširenja digitalnog kurikuluma - bilo kroz povećanje satnice, uvođenje obveznih sadržaja ili spuštanje početka informatičkog obrazovanja u niže razrede. Primjerice, Njemačka, koja je dugo bila među konzervativnijim državama po tom pitanju, posljednjih godina uvodi informatiku kao obvezan predmet u pojedinim saveznim pokrajinama, i to već u osnovnoj ili nižoj srednjoj školi.

Kada je riječ o satnici, u državama koje su nedavno uvele informatiku kao obvezni predmet, najčešći model je jedan školski sat tjedno u nižim razredima te povećanje na dva sata u višim razredima osnovne škole. No, važno je naglasiti da su te zemlje u startu imale manji obuhvat, pa se ovakve promjene

percipiraju kao napredak. Hrvatska je, nasuprot tome, već imala relativno visok fond sati (dva sata tjedno u višim razredima), pa bi prelazak na jedan sat zapravo predstavljao smanjenje - što objašnjava percepciju da je Hrvatska „jedina koja ide u suprotnom smjeru“.

Ukratko, aktualni europski trend može se opisati kao istovremeno širenje obuhvata (više učenika, raniji početak) i povećanje intenziteta (više sati, dublji sadržaji) digitalnog obrazovanja. Hrvatski prijedlog djelomično prati prvi smjer - jer obuhvaća sve učenike od 1. do 8. razreda - no značajno odstupa u pogledu intenziteta, smanjujući broj nastavnih sati i pojednostavljajući sadržaj. Upravo ta kombinacija - veći obuhvat uz istovremeno smanjenje dubine - čini hrvatsku reformu kontroverznom i predmetom intenzivnih rasprava.

Zaključak

Informatika u osnovnoškolskom obrazovanju Republike Hrvatske u razdoblju od 2018. do 2025. prošla je značajnu transformaciju - od ambiciozne kurikularne novine do središta jedne od najoštrijih obrazovnih rasprava u posljednjem desetljeću. Inicijalno uvođenje informatike kao obveznog predmeta u 5. i 6. razredu, uz mogućnost pohađanja u ostalim razredima kroz izbornu nastavu, predstavljalo je iskorak u skladu s potrebama suvremenog društva i naglašene digitalizacije. Time je formalno priznato da digitalne vještine trebaju biti sastavni dio temeljne pismenosti svakog učenika. Međutim, provedba tog modela ubrzo je pokazala niz strukturnih slabosti. Ključni izazovi uključivali su nedostatak kvalificiranih nastavnika informatike, neujednačenu infrastrukturnu spremnost škola te neravnomjernu dostupnost nastave Informatike u izbornim razredima. Također, kompromisno rješenje prema kojem je Informatika bila obvezna samo u 5. i 6. razredu dovelo je do određenih nelogičnosti u kontinuitetu učenja, s naglim prekidima u vertikali predmeta, što je otežavalo sustavno razvijanje informatičkih kompetencija kroz cijelu osnovnu školu.

Najavljene reformske promjene u okviru modela cjelodnevnog škole nastoje adresirati dio ranije identificiranih problema - ponajprije osigurati kontinuitet i sveobuhvatnost informatičkog obrazovanja. Uvođenje obveznog predmeta Informatike i digitalne kompetencije od prvog razreda formalno jamči da nijedan učenik više neće biti u potpunosti isključen iz digitalnog obrazovanja tijekom osnovne škole, što predstavlja pozitivnu intenciju reforme. Ipak, istovremeno se predlaže znatno smanjenje tjedne satnice - s dva na jedan školski sat - što otvara niz pitanja o izvedivosti i učinkovitosti takvog modela. Naime, brojni stručnjaci i praktičari upozoravaju da je teško očekivati postizanje jednake razine znanja i vještina u značajno reduciranom vremenskom okviru. Program koji u samo 35 sati godišnje treba obuhvatiti širok spektar sadržaja nužno je izložen opasnosti pojednostavljenja i redukcije. Posljedično, fokus nastave mogao bi se pomaknuti s informatike kao tehničke i znanstvene discipline prema užem, funkcionalnom okviru računalne pismenosti.

Posebno zabrinjavaju implikacije predloženog modela na nastavni kadar. Gotovo je izvjesno da bi provedba reforme u predloženom obliku dovela do smanjenja potreba za učiteljima informatike, pri čemu postoji realna opasnost da dio njih postane tehnološki višak. Istodobno, smanjenje satnice i redefiniranje predmeta može dugoročno utjecati i na pad interesa mladih ljudi za nastavničke studije informatike. Ako se predmet percipira kao redukcijski, fragmentiran i moguće izvediv i bez visoke razine stručnosti (npr. kroz angažman knjižničara, učitelja razredne nastave ili nestručnih zamjena), neizbježan je i pad standarda nastave.

U tom se kontekstu sve češće ističe problem „začaranog kruga“: kronični manjak stručnih nastavnika dovodi do improvizacija u izvođenju nastave, što rezultira padom kvalitete, koji zatim dodatno slabi percepciju važnosti predmeta i otvara prostor za daljnje smanjenje satnice. Umjesto da reforma adresira uzroke tog kruga - kroz sustavno osposobljavanje i motiviranje nastavnika, podizanje

atraktivnosti struke te jačanje infrastrukturnih uvjeta - čini se da se prilagođava simptomima, smanjujući formalni opseg predmeta kako bi se uklopio u ograničene resurse. Kritičari to tumače kao regresivan pristup: umjesto da se podigne kvaliteta nastave, spuštaju se očekivanja.

Naravno, potpuni učinci reforme moći će se vrednovati tek nakon eksperimentalne provedbe. Neke škole možda će u okviru modela cjelodnevne škole uspjeti osmisliti dodatne aktivnosti - poput informatičkih radionica, projekata, natjecanja i drugih oblika proširenog programa - koji bi djelomično nadoknadili manjak formalne satnice. Međutim, upravo takva fleksibilnost, iako potencijalno korisna, ujedno nosi rizik povećane neujednačenosti među školama. U konačnici, kvaliteta i količina informatičkog obrazovanja mogla bi značajno ovisiti o lokalnim uvjetima i inicijativi pojedinih škola, što je u suprotnosti s temeljnim ciljevima reforme - osigurati jednak pristup i obrazovne ishode za sve učenike.

Kada se hrvatski reformski smjer sagleda u širem europskom kontekstu, postaje jasno da je potreban dodatni oprez kako bi se izbjeglo zaostajanje u području digitalnog opismenjavanja mladih generacija. Hrvatska već bilježi zapažene uspjehe u informatici i računarstvu - od kontinuiranih odličnih rezultata učenika na domaćim i međunarodnim natjecanjima, do dinamičnog razvoja IT sektora, uključujući globalno prepoznatljive tvrtke. No, da bi se takvi rezultati održali i dalje razvijali, obrazovni sustav mora zadržati jasno opredjeljenje prema razvoju informatičkih kompetencija - kako osnovnih, tako i naprednih. U tom smislu, reforma ne bi smjela poslati poruku da je informatika sporedna ili zamjenjiva. Potrebno je osmisliti modele koji će svim učenicima omogućiti stjecanje temeljnih digitalnih vještina, ali istovremeno osigurati prostor za diferencijaciju - za one učenike koji pokazuju veći interes i sposobnosti u tom području. Redukcija obvezne satnice otežava tu diferencijaciju unutar redovite nastave, čime se smanjuje potencijal ranog prepoznavanja i razvoja digitalno nadarenih učenika.

Dodatnu simboličku težinu ima i najavljena promjena naziva predmeta iz „Informatika“ u „Informatičke i digitalne kompetencije“. Iako novi naziv slijedi suvremenu europsku terminologiju i odražava kompetencijski pristup poučavanju, nije semantički neutralan. Promjenom imena implicitno se pomiče i fokus predmeta: s razumijevanja i stvaranja informacijskih sustava na primjenu i svakodnevno korištenje digitalnih alata. Takav pomak može biti prikladan za razvoj univerzalne digitalne pismenosti, ali istovremeno nosi rizik marginalizacije stvaralačkog, problemskog i tehničkog aspekta informatike. Upravo su ti elementi - programiranje, rješavanje problema, razvoj digitalnih sadržaja - bili jasno definirani kao ključne sastavnice kurikulumu iz 2018. godine i ne bi smjeli nestati iz fokusa osnovnoškolskog obrazovanja.

Zaključno, može se ustvrditi da najavljene promjene u organizaciji i sadržaju nastave informatike u osnovnim školama nose potencijalno ozbiljne negativne posljedice, ukoliko ne budu popraćene adekvatnim mjerama ublažavanja. Rizici uključuju smanjenje motivacije kod nastavnika i učenika, smanjenu razinu digitalnih kompetencija koje učenici realno mogu steći, ali i dugoročno odvratanje mladih od STEM područja. Većina kritika iznesenih u stručnoj i zainteresiranoj javnosti temelji se na realnim i argumentiranim zabrinutostima. Preporuka brojnih stručnjaka ističe potrebu za zadržavanjem godišnjeg fonda od najmanje 70 sati, bilo kroz reviziju predloženog rješenja, bilo kroz korekcije nakon evaluacije eksperimentalne provedbe.

Obrazovne vlasti pozvane su pažljivo pratiti učinke reforme i biti spremne na pravovremenu prilagodbu. Uz to, nužno je sustavno ulaganje u obrazovanje i zapošljavanje kvalificiranih nastavnika informatike - jer bez njih nijedna kurikularna promjena ne može biti uspješno provedena. U uvjetima ubrzane digitalne transformacije društva, od ključne je važnosti da osnovnoškolski sustav ne šalje poruku o marginalnosti digitalne pismenosti, već da učenicima omogući razvoj funkcionalnih, kreativnih i kritičkih kompetencija potrebnih za aktivno sudjelovanje u digitalnom okruženju.

Hoće li predmet informatike - bez obzira na naziv - zadržati ulogu ključnog elementa suvremenog obrazovanja ili će biti sveden na funkcionalni minimum, ovisit će o odlukama koje se donose u sadašnjem trenutku. Upravo zato, konačno rješenje trebalo bi se temeljiti na stručnim argumentima, evaluaciji stvarne provedbe i dugoročnom razumijevanju uloge digitalne pismenosti u obrazovnom sustavu 21. stoljeća.

Literatura

- Brkulj, V. (2023). *Mizerna satnica Informatike: „Tako pokazujete da je jedan od najvažnijih predmeta?“*. Preuzeto 19.5.2025. s <https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/mizerna-satnica-informatike-tako-pokazujete-da-je-jedan-od-najvaznijih-predmeta-foto-20230509>
- E-Savjetovanja. (2023). *Izvešće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Eksperimentalnom kurikulumu nastavnog predmeta Informacijske i digitalne kompetencije za osnovne škole*. Preuzeto 16.5.2025. s <https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=24015#:~:text=je%20u%20predmetnoj%20nastavi%20prisutan,po%C4%8Detku%2C%20tijekom%20i%20na%20kraju>
- E-Savjetovanja. (2023). *Izvešće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Eksperimentalnom kurikulumu nastavnog predmeta Informacijske i digitalne kompetencije za osnovne škole*. Preuzeto 16.5.2025. s <https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=24015#:~:text=nau%C4%8De%20rutinom%20i%C4%87i%20%C4%87e%20im,%C5%A0to%20se%20ti%C4%8De%20mijenjanje>
- E-Savjetovanja. (2023). *Izvešće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Eksperimentalnom kurikulumu nastavnog predmeta Informacijske i digitalne kompetencije za osnovne škole*. Preuzeto 16.5.2025. s <https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=24015#:~:text=preporuka%20je%20da%20se%20nastava,nastavnome%20predmetu%20Informacijske%20i%20digitalne>
- E-Savjetovanja. (2023). *Izvešće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Eksperimentalnom kurikulumu nastavnog predmeta Informacijske i digitalne kompetencije za osnovne škole*. Preuzeto 17.5.2025. s <https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=24015#:~:text=ostalim%20predmetima%20one%20mijenja%20ime,Prijedlog%3A%20Ime>
- E-Savjetovanja. (2023). *Izvešće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Eksperimentalnom kurikulumu nastavnog predmeta Informacijske i digitalne kompetencije za osnovne škole*. Preuzeto 17.5.2025. s <https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=24015#:~:text=digitalne%20kompetencije,Velika%20ve%C4%87ina%20njih%20%C4%87e%20se>
- E-Savjetovanja. (2023). *Izvešće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Eksperimentalnom kurikulumu nastavnog predmeta Informacijske i digitalne kompetencije za osnovne škole*. Preuzeto 17.5.2025. s <https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=24015#:~:text=nastavnika%20informatike%20%C4%87e%20postati%20tehnolo%C5%A1ki,na%20sudjelovanju%20u%20savjetovanju%20sa>
- E-Savjetovanja. (2023). *Izvešće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Eksperimentalnom kurikulumu nastavnog predmeta Informacijske i digitalne kompetencije za osnovne škole*. Preuzeto 17.5.2025. s

<https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=24015#:~:text=i%20izvan%C5%A1kolskog%20odgoja%20i%20obrazovanja,da%20je%20satnica%20minimalno%2070>

- E-Savjetovanja. (2023). *Izvešće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Eksperimentalnom kurikulumu nastavnog predmeta Informatijske i digitalne kompetencije za osnovne škole*. Preuzeto 18.5.2025. s <https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=24015#:~:text=isti%C4%8Du%20kao%20je%20stjecanje%20informatijskih,tr%C5%BEi%C5%A1te%20rada%20%3F%20Nismo%20li>
- E-Savjetovanja. (2023.) *Izvešće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Eksperimentalnom kurikulumu nastavnog predmeta Informatijske i digitalne kompetencije za osnovne škole*. Preuzeto 16.5.2025. s <https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=24015#:~:text=jednostavno%20gubi%20kontinuitet%20i%20djeca,Lijep>
- E-Savjetovanja. *Izvešće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Eksperimentalnom kurikulumu nastavnoga predmeta Informatijske i digitalne kompetencije za osnovne škole*. Preuzeto 14.5.2025. s <https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=24015>
- Gelenčir, M. (2023). *Ministarstvo ostalo pri odluci oko informatike u cjelodnevnoj školi: „Skandalozna je jučerašnja objava“*. Preuzeto 15.5.2025. s <https://www.srednja.hr/novosti/ministarstvo-ostalo-pri-odluci-oko-informatike-u-cjelodnevnoj-skoli-skandalozna-je-jucerasnja-objava/>
- *Izvešće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“*. Preuzeto s <https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23700>
- Jutarnji list. (2023). *U 21. stoljeću mi jedini u Europi djeci smanjujemo satnicu tog predmeta. To je skandalozno!*. Preuzeto 18.5.2025. s <https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/u-21-stoljecu-mi-jedini-u-europi-djeci-smanjujemo-satnicu-tog-predmeta-to-je-skandalozno-15318800?utm>
- Kovačević, D. (2017). *Isti kurikulum, različiti studiji: Hoće li svi nastavnici informatike biti kompetentni predavati je u školi?*. Preuzeto 15.5.2025. s <https://www.srednja.hr/zbornica/isti-kurikulum-razliciti-studiji-hoce-li-svi-nastavnici-informatike-biti-kompetentni-predavati-skoli/>
- Kršul, D. (2018). *Popikavanja s informatikom u režiji Ministarstva*. Preuzeto 15.5.2025. s <https://www.srednja.hr/zbornica/popikavanja-s-informatikom-reziji-ministarstva/>
- Lilek, M. (2023). *Ogorčeni profesori: „Skandalozno! Mi jedini u EU smanjujemo satnicu iz informatike“*. Preuzeto 16.5.2025. s <https://www.mojportal.hr/aktualno/ogorceni-profesori-skandalozno-mi-jedini-u-eu-smanjujemo-satnicu-iz-informatike/>
- *Nacrt eksperimentalnog kurikuluma predmeta Informatijske i digitalne kompetencije (MZO, 2023)*. Preuzeto 14.5.2025. s <https://mzom.gov.hr/vijesti/eksperimentalni-kurikulum-nastavnog-predmeta-informatijske-i-digitalne-kompetencije-za-osnovne-skole/5613>
- Narodne novine. (2018). *Ministarstvo znanosti i obrazovanja: Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj*. Preuzeto 14.5.2025. s https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_22_436.html

- Narodne novine. (2018). *Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj*. Preuzeto 15.5.2025. s https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_22_436.html
- *(Obrazovne) igre i nastava informatike* (2013). Preuzeto 15.5.2025. s <https://www.tapatalk.com/groups/obrazovanje/obrazovne-igre-i-nastava-informatike-t1346.html>
- Pauček Šljivak, M. (2017). *Informatika postaje obavezan predmet od 5. razreda, ali moći će se izabrati i prije*. Preuzeto 15.5.2025. s <https://www.index.hr/vijesti/clanak/informatika-se-uvodi-kao-obavezan-predmet-u-5-razredu-razgovarali-smo-s-profesoricom-koja-je-izradila-kurikulum/1007902.aspx>
- Publikacija EU. (2023). *Digital Education Action Plan (2021-2027)*. Preuzeto 17.4.2025. s <https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan>
- Publikacija EU. (2023). *Izvješće Eurydicea „Informatičko obrazovanje u školama u Europi“*. Preuzeto 17.5.2025. s <https://op.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/c2fcfd3c-438e-11ed-92ed-01aa75ed71a1>